

HARTA PEMBERIAN SEBELUM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT

Itang Komar

Institut Agama Islam Tasikmalaya

ABSTRAK

Harta kekayaan merupakan salah satu faktor yang penting dalam perkawinan. Baik harta itu diperoleh setelah perkawinan ataupun sebelum perkawinan yang disebut sebagai harta bawaan. Harta ini dapat dikatakan yang dapat menggerakkan suatu kehidupan perkawinan. Dalam perkawinan memang selayaknyalah suami yang memberikan nafkah bagi hidup rumah tangga, dalam arti harta kekayaan dalam perkawinan ditentukan oleh kondisi dan tanggung jawab suami. Namun di jaman modern ini, dimana wanita telah hampir sama berkesempatan dalam pergaulan sosial, wanita juga sering berperan dalam kehidupan ekonomi rumah tangga. Dalam penelitian ini dirumuskan masalah mengenai pengertian dan karakteristik harta pemberian sebelum perkawinan menurut hukum adat. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta pemberian sebelum perkawinan menurut hukum adat, yang sering disebut sebagai harta bawaan, merujuk pada harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak (suami dan istri) sebelum mereka menikah. Harta ini tetap menjadi milik pribadi dan tidak akan menjadi harta bersama kecuali ada perjanjian kawin yang menyatakan sebaliknya. Karakteristik harta pemberian sebelum perkawinan menurut hukum adat dapat dijelaskan mengenai definisi harta bawaan, penguasaan dan hak milik, sumber harta bawaan, perbedaan dengan harta bersama dan implikasinya dalam perceraian.

PENDAHULUAN

Harta kekayaan merupakan salah satu faktor yang penting dalam perkawinan. Faktor ini dapat dikatakan yang dapat menggerakkan suatu kehidupan perkawinan. Dalam perkawinan memang selayaknyalah suami yang memberikan nafkah bagi

hidup rumah tangga, dalam arti harta kekayaan dalam perkawinan ditentukan oleh kondisi dan tanggung jawab suami. Namun di jaman modern ini, dimana wanita telah hampir sama berkesempatan dalam pergaulan sosial, wanita juga sering berperan dalam kehidupan ekonomi rumah tangga. Hal ini tentunya akan membawa pengaruh bagi harta kekayaan suatu perkawinan, baik selama perkawinan berlangsung maupun jika terjadi perceraian.

Harta di dalam perkawinan dibedakan atas harta bersama dan harta asal atau bawaan. Hal ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut: (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dari pengertian Pasal 35 diatas dapat dipahami bahwa harta bersama adalah segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan, hibah. Karena itu, harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri.

Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal atau harta bawaan, Harta asal itu akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak.¹ Pada penelitian ini akan dirumuskan masalah mengenai pengertian dan karakteristik harta pemberian sebelum perkawinan menurut hukum adat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier ² Dalam penelitian hukum normatif biasanya hanya digunakan sumber-sumber data sekunder saja yaitu

¹ Hartanto, J. Andy, 2012, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, Cet.2, Laksbang Grafika, Yogyakarta, h. 15.

² 3 Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, UI, Jakarta, h. 52

peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, sedangkan analisis yang dilakukan berupa analisis normatif kualitatif³

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, deskriptif analitis yaitu menggambarkan regulasi perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Ciri-ciri metode deskriptif analisis yaitu : a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah yang sedang diteliti dan dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti. b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa⁴

Pada penelitian hukum normatif ini penulis mempergunakan data sekunder yang terdiri atas : a. Bahan hukum primer, yaitu menggunakan diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. b. Bahan hukum sekunder berupa hasil karya ilmiah para sarjana hukum, makalah, buku penunjang (referensi), artikel dan data penunjang lainnya yang berguna sebagai bahan pelengkap.

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan Library Research (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori.

Metode analisis data yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan setelah

³ R.H. Soemitro, 1981, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.9

⁴ Surachmad Winarno, 2004, Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah, CV Tarsito, Bandung, h. 135

bahan hukum tersebut terkumpul lengkap, kemudian dipilih dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan kejelasan masalah yang akan dibahas dan selanjutnya ditarik gambaran kesimpulan dari hasil pembahasan tersebut. Selain itu, metode yang digunakan juga bersifat analisis teoritis normatif yuridis, yaitu dengan cara meneliti, mencari, mengkaji peraturan perundang-undangan maupun lingkup teori yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, kemudian dipilih dan disusun yang akan dibahas sekaligus menarik kesimpulan atas pembahasan yang telah dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Harta Pemberian Sebelum Perkawinan Menurut Hukum Adat

Harta pemberian sebelum perkawinan menurut hukum adat, yang sering disebut sebagai harta bawaan, merujuk pada harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak (suami dan istri) sebelum mereka menikah. Harta ini tetap menjadi milik pribadi dan tidak akan menjadi harta bersama kecuali ada perjanjian kawin yang menyatakan sebaliknya.

Harta bawaan diatur dalam pasal 87 ayat 1 KHI yang menyatakan harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Untuk hadiah dan warisan dikategorikan sebagai harta bawaan walaupun diperoleh pada saat perkawinan karena dalam pasal 35 ayat 2 penguasaannya berada di masing-masing pihak dan bisa disimpulkan istri tidak berhak melakukan perbuatan hukum atas hadiah atau warisan yang didapat suami demikian pun sebaliknya. Pengaturan mengenai harta benda dalam perkawinan dapat dilakukan secara sendiri sendiri atau pun bersama-sama antara suami dan istri tergantung dari kategori hartanya. Selain diatur dalam UU perkawinan mengenai hal ini diatur juga dalam pasal 36 ayat 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyebutkan setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan

cara yang tidak melanggar hukum.⁵ Bila melihat dari waktu mendapatkannya maka harta bawaan merupakan harta yang didapat sebelum perkawinan berlangsung. Penyimpangan terjadi yaitu terhadap warisan dan hadiah walaupun didapat setelah perkawinan berlangsung tetap dikualifikasikan sebagai harta bawaan. Dikatakan sebagai harta bawaan karena penguasaan berada masing-masing pemilik harta.

Hadiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan), tanda kenang-kenangan (tentang perpisahan), ganjaran (karena memenangi suatu lomba). Untuk warisan KBBI memberikan pengertian sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik, harta pustaka.⁶ Wikipedia memberikan pengertian yang lebih luas untuk hadiah atau kado adalah pemberian uang, barang, ataupun jasa yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdagangan, walaupun dimungkinkan pemberi hadiah mengharapkan adanya imbal balik, ataupun dalam bentuk nama baik (wibawa) atau kekuasaan. Dalam hubungan manusia, tindakan pertukaran hadiah berperan dalam meningkatkan kedekatan sosial. Istilah hadiah dapat juga dikembangkan untuk menjelaskan apa saja yang membuat orang lain merasa lebih bahagia atau berkurang kesedihannya, terutama sebagai kebaikan, termasuk memaafkan (walaupun orang lain yang diberi tidak baik)⁷.

Menurut J. Satrio, berdasar kepada UU Perkawinan, harta benda keluarga dibagi menjadi dua kelompok yaitu harta bersama dan harta pribadi. Harta bawaan ini menurutnya termasuk harta pribadi. Harta pribadi Menurut Pasal 35 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Harta pribadi tersebut dapat dibedakan lagi

⁵ Honeste Vivere Journal Volume 33 Issue 2, 2023 Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Poltak Siringoringo, Paltiada Saragi, Inri Januar

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Hadiah>, diunduh pada 12 Januari 2025 pukul 20.00 Wib

meliputi harta bawaan suami atau istri yang bersangkutan, harta yang diperoleh suami atau istri sebagai hadiah, hibah, atau warisan.⁸

Menurut Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, harta benda perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terbagi atas harta bersama dan harta pribadi. Harta bawaan ini menurutnya juga termasuk harta pribadi. Menurutnya harta pribadi adalah harta bawaan masing-masing suami-istri yang merupakan harta tetap di bawah penguasaan suami-istri yang merupakan harta yang bersangkutan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Dengan kata lain, harta pribadi adalah harta yang telah dimiliki oleh suami-istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Harta pribadi meliputi:

- a. Harta yang dibawa masing-masing suami-istri ke dalam perkawinan termasuk utang yang belum dilunasi sebelum perkawinan dilangsungkan.
- b. Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian dan pihak lain kecuali ditentukan lain.
- c. Harta yang diperoleh suami atau istri karena warisan kecuali ditentukan lain.
- d. Hasil-hasil dari harta milik pribadi suami-istri sepanjang perkawinan berlangsung termasuk utang yang timbul akibat pengurusan harta milik pribadi tersebut.⁹

Pembedaan pertama yang dapat ditelaah mengenai harta bawaan, hadiah dan warisan adalah dengan melihat tempo atau waktu mendapatkan harta tersebut. Hadiah dan warisan tidak dimasukkan ke dalam harta bawaan. Secara a contrario yang menafsirkan secara berlawanan terhadap suatu pengertian maka hadiah dan warisan yang dimaksud dalam pasal 35 ayat 2 UU perkawinan Jo 87 ayat 1 KHI adalah yang didapatkan setelah perkawinan berlangsung. Ini bentuk penegasan bila ada harta benda yang didapatkan setelah perkawinan tetapi bukanlah kategori harta bersama. Bila hadiah dibedakan dengan hibah maka ada hibah merupakan bentuk cara mendapatkan harta yang dipersamakan dengan warisan dan hadiah. Mengapa

⁸ J Satrio, Hukum Harta Perkawinan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 66.

⁹ Darmabrata, Wahjono dan Ahlan Sjarif Surini, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta, 2016, hlm 21.

harta yang didapat setelah perkawinan masih ada yang dikategorikan bukan harta bersama. Dalam hal ini pembuat undang-undang ternyata menghendaki bila hadiah dan warisan yang didapat setelah perkawinan tetap menjadi harta bawaan tentu sepanjang tidak ditentukan lain oleh para pihak.

Pembedaan selanjutnya antara harta bawaan hadiah dan warisan terletak pada cara memperoleh harta-harta tersebut. Mengapa hadiah dan warisan dapat dikualifikasikan sama dengan harta bawaan (pasal 35 ayat 2 UU perkawinan Jo pasal 87 ayat 1 KHI) karena dianggap hadiah dan warisan bukan merupakan hasil dari usaha atau pekerjaan yang dilakukan suami atau istri atau secara bersama-sama pada saat perkawinan berlangsung. Untuk pengertian hadiah sebagai pemberian dan tanda kenangan maka dapat dimaknai hadiah sebagai pemberian cuma-cuma yang tidak mengharapkan penerimanya untuk melakukan suatu perbuatan tetapi untuk pengertian hadiah sebagai ganjaran maka akan didapati kontra makna dengan dua sebelumnya karena hadiah sebagai ganjaran merupakan akibat atas suatu tindakan yang telah dilakukan atau diupayakan terlebih dahulu oleh penerima hadiah. Seperti seorang atlet yang memenangi pertandingan atau lomba pasti akan mendapatkan hadiah. Hadiah dalam hal ini adalah sesuatu yang didapat karena jerih payah dari sang atlet karena memang itulah pekerjaannya. Berbeda dengan hadiah yang diterima seseorang pada saat ulang tahun dimana orang tersebut mendapatkan hadiah dengan cuma-cuma tanpa perlu melakukan pekerjaan atau usaha apapun. Warisan adalah proses beralihnya harta dari pewaris kepada ahli waris. Warisan baru terjadi setelah adanya kematian. Tanpa perlu melakukan perbuatan apapun si ahli waris akan mendapatkan warisan. Cara memperoleh harta benda dapat dibedakan menjadi cara aktif dan pasif. Aktif adalah dengan melakukan suatu perbuatan seseorang dapat memperoleh harta sedangkan pasif adalah tanpa melakukan perbuatan apapun seseorang dapat

memperoleh harta. Dalam hal ini disimpulkan warisan dan hadiah memiliki kesamaan dalam mendapatkannya yaitu dengan cara pasif.¹⁰

Terjadinya kualifikasi antara harta bawaan, hadiah dan warisan berakibat kepada perbedaan penguasaan terhadap harta bendanya. Prinsipnya dalam harta bawaan, hadiah dan warisan penguasaan terhadap hartanya berada di masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Pasal 35 ayat 2 UU perkawinan Jo pasal 87 ayat 1 KHI merupakan norma pelengkap, karenanya norma ini bisa dikesampingkan oleh para pihak bila berkehendak lain. Perjanjian kawin sebelum ada putusan mahkamah konstitusi (MK) hanya dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung. MK telah mengeluarkan putusan dalam hal memaknai pasal 29 UU perkawinan tentang perjanjian perkawinan telah mengalami perubahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dimana putusan tersebut menyatakan pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Penguasaan terhadap harta benda adalah kewenangan bagi suami atau istri terhadap harta bawaan, hadiah dan warisan secara bebas untuk melakukan perbuatan hukum apapun atas benda tersebut tanpa persetujuan pasangannya.

Terkait dengan hasil dari harta bawaan, hadiah dan warisan bisa memberikan lebih dari satu pengertian. Pengertian pertama apakah hasil dari harta bawaan dapat di sebut sebagai harta bersama karena hasil dari harta bawaan itu timbul dalam perkawinan. Pengertian kedua hasil dari harta bawaan tetaplah harta bawaan mengikut kepada harta asal. Pasal 35 ayat 1 dan 2 UU perkawinan Jo pasal 1 huruf f dan pasal 87 ayat 1 KHI telah membedakan mengenai waktu perolehan harta benda dan bagaimana harta itu diperoleh. Seperti yang telah diuraikan bahwa harta benda dapat diperoleh dengan aktif dan pasif. Bila aktif dikategorikan

¹⁰ Honeste Vivere Journal Volume 33 Issue 2, 2023 Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Poltak Siringoringo, Paltiada Saragi, Inri Januar

sebagai harta bersama dan bila pasif masuk kedalam harta bawaan (termasuk hadiah dan warisan). Berdasarkan penalaran yang demikian maka hasil dari harta bawaan, hadiah dan warisan dapat dikatakan sebagai harta bersama. Bila seorang telah mempunyai harta bersama kemudian mendapatkan hadiah dan warisan maka bila kesemuanya dikelola atau diusahakan sendiri oleh pemilik harta atau dikelola secara bersama-sama antara suami istri maka hasilnya masuk kedalam harta bersama. Bila ada hasil maka akan ada pengelolaan atau kegiatan atau usaha yang dilakukan pemilik harta asal, hal ini lah yang menjadi dasar mengapa hasil dari harta bawaan, hadiah dan warisan dapat dikelompokkan menjadi harta bersama.

Hasil atau pengembangan dari harta bawaan, warisan dan hadiah dapat dikualifikasikan menjadi harta bersama. keberadaan hasil harta bawaan, warisan dan hadiah pada saat perkawinan berlangsung maka demi hukum telah membuat hasil tersebut menjadi harta bersama walaupun induk harta yang menghasilkan tetap merupakan bukan harta bersama. Dikarenakan menjadi harta bersama maka pengelolaan dan penguasaan dari hasil harta bawaan, warisan dan hadiah dilakukan secara bersama-sama oleh suami istri. Demikian juga bila terjadi perceraian akan menjadi objek pembagian harta bersama atau yang lebih dikenal dengan harta gono-gini.¹¹

2. Karakteristik Harta Pemberian Sebelum Perkawinan Menurut Hukum Adat

Karakteristik harta pemberian sebelum perkawinan menurut hukum adat dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Definisi Harta Bawaan

Harta pemberian sebelum perkawinan, yang dikenal sebagai harta bawaan, adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak (suami atau istri) sebelum mereka menikah. Harta ini mencakup harta yang diperoleh melalui hibah, warisan, atau hadiah dari pihak lain. Harta Bawaan merupakan harta, yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum melangsungkan pernikahan. Menurut Hilman Hadikusuma “Harta bawaan yaitu harta yang dibawa oleh masing-masing suami

¹¹ Honeste Vivere Journal Volume 33 Issue 2, 2023 Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Poltak Siringoringo, Paltiada Saragi, Inri Januar

istri kedalam ikatan perkawinan, berupa harta hasil dari upayahnya sendiri, yang mungkin juga berupa harta hadiah atau harta warisan yang didapat masing-masing suami istri sebelum atau sesudah perkawinan. Harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan ini tetap dikuasai masing-masing, jika tidak ditentukan lain”¹²

Abdulkadir Muhammad, mengatakan harta bawaan adalah. Harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri ketika terjadi perkawinan, harta ini dikuasai oleh masing-masing pemiliknya, yaitu suami atau istri, dengan tidak diganggu gugat oleh pihak lain kecuali suami dan istri menentukan lain dengan membuat perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Demikian pula halnya apabila terjadi perceraian maka harta ini dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali ada perjanjian kawin yang menentukan lain.¹³

Selanjutnya menurut Anshary M.K. harta bawaan dapat berupa Harta warisan, wasiat, hibah, yang diterima oleh masing-masing suami istri dari orang tuanya atau dari selainya. Begitu pula harta harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebelum terjadi perkawinan adalah harta bawaan”¹⁴

b. Penguasaan dan Hak Milik

Harta pribadi adalah harta bawaan masing-masing suami-istri yang merupakan harta tetap di bawah penguasaan suami-istri yang merupakan harta yang bersangkutan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Dengan kata lain, harta pribadi adalah harta yang telah dimiliki oleh suami-istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Harta pribadi meliputi:

- 1) Harta yang dibawa masing-masing suami-istri ke dalam perkawinan termasuk utang yang belum dilunasi sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 2) Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian dan pihak lain kecuali ditentukan lain.

¹² Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia : Perundangan, Hukum Adat,Hukum Agama, (Bandung : Mandarmaju, 2007) hal.114

¹³ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000),hal.102.

¹⁴ Anshary M.K, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) hal.136

- 3) Harta yang diperoleh suami atau istri karena warisan kecuali ditentukan lain.
- 4) Hasil-hasil dari harta milik pribadi suami-istri sepanjang perkawinan berlangsung termasuk utang yang timbul akibat pengurusan harta milik pribadi tersebut.¹⁵

Harta pribadi mencakup berbagai jenis aset yang dimiliki oleh individu sebelum terjadinya pernikahan. Jenis-Jenis Harta Pribadi terdiri dari uang tunai, tabungan, giro, deposito, piutang dari pihak ketiga, piutang afiliasi, piutang lain-lain, saham, obligasi (baik perusahaan maupun pemerintah), reksadana, instrumen derivatif (seperti kontrak berjangka), sepeda, sepeda motor, mobil, kendaraan lain, logam mulia (emas, perhiasan), batu mulia (intan, berlian), barang seni dan antic, peralatan elektronik dan furniture, tanah dan bangunan tempat tinggal, tanah dan bangunan usaha (ruko, pabrik), lahan pertanian atau perkebunan dan lain-lain.

Harta pribadi sepenuhnya menjadi hak milik individu dan tidak dapat diambil alih oleh pasangan tanpa persetujuan. Harta ini tetap menjadi milik pribadi meskipun terjadi perubahan status perkawinan. Harta yang diperoleh sebagai warisan atau hadiah juga termasuk dalam kategori harta pribadi. Dengan memahami jenis-jenis harta pribadi, individu dapat lebih baik dalam mengelola aset mereka dalam konteks perkawinan dan perencanaan keuangan.

c. Sumber Harta Bawaan

Harta bawaan dapat berasal dari berbagai sumber, diantaranya harta yang dimiliki sebelum pernikahan. Yaitu aset yang sudah dimiliki oleh salah satu pasangan sebelum mereka menikah, seperti properti, kendaraan, atau tabungan. Juga hasil usaha pribadi yaitu pendapatan atau harta yang diperoleh dari usaha atau pekerjaan individu sebelum menikah, seperti bisnis atau investasi pribadi.¹⁶

Sumber harta bawaan lainnya juga hibah yaitu harta yang diberikan sebagai hadiah kepada salah satu pihak. Banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam, salah satunya dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah. Yaitu hibah adalah “pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di

¹⁵ Darmabrata, Wahjono dan Ahlan Sjarif Surini, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta, 2016, hlm 21.

¹⁶ Diana Kusumasari, Perjanjian Pisah Harta Dibuat Setelah Perkawinan, Bolehkah?

waktu dia hidup tanpa imbalan.” Di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, “Hibah” berarti “pemberian”. Ia berasal dari Bahasa Arab “Hib” yang berarti” cinta, kasih sayang”. Pengertian ini sesuai dengan makna dan maksud hibah di dalam hukum Islam (Fiiqh).¹⁷

Sumber harta bawaan lainnya ialah harta warisan yaitu harta atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah kematiannya, yang akan diwariskan kepada ahli waris yang berhak. Menurut hukum, warisan mencakup berbagai jenis aset seperti properti, uang tunai, investasi, dan benda berharga lainnya. Dalam konteks hukum Islam, harta warisan diatur secara spesifik. Harta warisan terdiri dari harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama yang diperoleh selama hidup pewaris, setelah dikurangi biaya-biaya seperti pengurusan jenazah dan pembayaran utang. Harta yang menjadi milik pewaris dan hak-haknya, serta harta yang bukan miliknya tetapi berada dalam pengawasannya, perlu dipisahkan untuk menentukan apa yang dapat diwariskan. Proses pembagian harta warisan melibatkan beberapa langkah penting, termasuk pembayaran utang dan pelaksanaan wasiat jika ada. Ketentuan mengenai pembagian warisan diatur dalam berbagai hukum, termasuk hukum adat, hukum perdata, dan hukum Islam, masing-masing dengan cara dan prinsip yang berbeda.¹⁸

Sumber harta bawaan lainnya ialah hadiah yaitu harta yang diterima sebagai bentuk penghargaan atau dukungan dari pihak ketiga. Hadiah dalam hukum adat merujuk pada pemberian harta atau barang yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan atau ganti rugi. Pemberian ini sering kali bertujuan untuk memuliakan, menghargai, atau mempererat hubungan sosial antara pemberi dan penerima. Dalam konteks hukum adat, hadiah dapat dibedakan dari hibah, meskipun keduanya memiliki kesamaan dalam hal sifat tanpa imbalan.¹⁹

¹⁷ Idia Isti Murni. *Hibah Dalam Hukum Positif Indonesia dan Kaitannya Dengan Pembuktian di Persidangan*. (Disampaikan dalam acara Diskusi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Jum’at, 10 Maret 2017)

¹⁸ Ali Afandi, *Hukum Waris*, Rineka Cipta. Jakarta 2004. Hal 45

¹⁹ *Honeste Vivere Journal* Volume 33 Issue 2, 2023 Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Poltak Siringoringo, Paltiada Saragi, Inri Januar

d. Perbedaan dengan Harta Bersama

Harta bawaan berbeda dengan harta bersama, yang merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan melalui usaha bersama. Dalam konteks hukum adat, harta bawaan tidak dapat dicampur dengan harta bersama, meskipun hasil dari pengelolaan harta bawaan setelah perkawinan dapat menjadi harta bersama jika dikelola secara kolektif.

Perbedaan antara harta bawaan dan harta bersama (*gono-gini*) dalam konteks hukum perkawinan dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing pasangan sebelum terjadinya perkawinan. Ini mencakup semua aset yang sudah ada sebelum menikah, termasuk harta yang diperoleh dari warisan atau hadiah. Dalam hal penguasaan, harta bawaan tetap menjadi hak pribadi masing-masing pihak dan tidak terpengaruh oleh status perkawinan. Dengan kata lain, suami dan istri memiliki hak penuh atas harta yang mereka bawa ke dalam pernikahan tanpa campur tangan satu sama lain. Contohnya jika seorang suami memiliki rumah sebelum menikah, rumah tersebut tetap menjadi miliknya dan tidak dapat diambil alih oleh istri.

Sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung. Ini meliputi semua aset yang didapatkan atau dihasilkan oleh pasangan selama masa pernikahan. Dalam hal penguasaan, harta bersama menjadi hak bersama suami dan istri. Keduanya memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan harta ini secara bersama-sama, dan keputusan terkait harta bersama biasanya memerlukan persetujuan kedua belah pihak. Contohnya jika pasangan membeli sebuah mobil setelah menikah, mobil tersebut dianggap sebagai harta bersama. Memahami perbedaan ini penting karena akan berpengaruh pada pembagian harta jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan²⁰

e. Implikasi dalam Perceraian

Ketika terjadi perceraian maka akan membawa implikasi terhadap harta bawaan sebagai berikut:

²⁰ Hasan, Djuhaendah. (1988). Hukum Keluarga setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Menuju Ke Hukum Keluarga Nasional), CV. ARMICO, Bandung, hlm. 26.

1) Hak atas Harta Bawaan

Menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bawaan tetap dikuasai oleh masing-masing pihak, kecuali ada perjanjian perkawinan yang menyatakan sebaliknya. Dalam hal perceraian, harta bawaan akan tetap menjadi hak milik individu dan tidak akan dibagi.

Menyangkut masalah harta bawaan dalam perkawinan telah diatur dalam dalam Bab VII Pasal 35 Undang undang Nomor 1 tahun 1974. Adapun ketentuan dari Pasal 35 ayat (1) menentukan” Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama,” sementara dalam ayat (2) menyatakan bahwa, “harta bawaan masing- masing suami dan istri dan harta yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain.” Dan dari pasal tersebut ada kemiripan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. mengingat karena hak milik secara pribadi maupun secara bersama-sama merupakan hak asasinya perkawinan karena pada dasarnya perkawinan berkaitan dengan hak milik pribadi suami-istri, juga berkaitan dengan hak milik bersama suami istri selama dalam perkawinan. Dan ini jelas dapat di lihat pada Pasal 35 ayat (1) yang mengatur tentang harta bersama selama perkawinan sedangkan pada ayat (2) mengatur tentan harta pribadi masing-masing suami atau istri.

Harta benda dalam perkawinan untuk mempertegas pemikiran tentang pembedaan hukum benda dengan hukum orang juga diatur dalam KUH Perdata. Karena aturan hukum tentang benda berkaitan dengan hak kebendaan, sedangkan perkawinan merupakan hukum pribadi atau hukum tentang orang. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat 3 (tiga) macam: pertama harta Bersama; kedua harta Bawaan; dan yang ketiga harta Perolehan. setelah terjadinya perkawinan, maka harta ini akan berubah dan ini di atur dalam Pasal 35 Jo, Pasal 36 Jo Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan diatas maka pengolongan terhadap harta benda dalam perkawinan yaitu: a. Harta Bersama (Pasal 35 ayat (1) Undang

–undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; b. Harta Bawaan yang di bedakan atas harta bawaan masing-masing suami istri dan harta bawaan yang diperoleh dari hadiah atau warisan (Pasal 35 ayat (2) Undang –undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; c. Harta yang bersal dari Hibah atau warisan adalah harta masing-masing suami-istri yang diperoleh bukan karena usaha bersama-samatetapi di peroleh karena hibah, warisan, atau wasiat²¹

2) Pemisahan/Pembagian Harta

Ketika perceraian terjadi, pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama menjadi sangat penting. Harta bawaan tidak akan terpengaruh oleh keputusan pengadilan mengenai pembagian harta bersama. Ini berarti bahwa setiap pihak berhak untuk mempertahankan harta bawaan mereka tanpa campur tangan dari pasangan.

Salah satu akibat dari putusnya perkawinan adalah dalam pembagian harta bersama antara suami dan Istri. Dalam menyelesaikan perkara harta bersama sebagaimana kewenangan Pengadilan Agama hal ini didasarkan pada ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Jika terjadi perselisihan antara pihak suami dan istri berkaitan dengan harta bersama maka penyelesaian ini diajukan kepada pengadilan”. Hal tersebut sebagaimana juga pernyataan pasal 85 KHI yang berbunyi: “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.” Berdasarkan ketentuan pasal 126 KUHPerdara bahwa harta bersama bubar demi hukum dikarenakan perceraian, lalu setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama antara suami dan istri akan dibagi 2 (dua) atau antara para ahli warisnya. Selain itu, akibat perceraian terhadap harta bersama juga dapat ditentukan oleh hukum adat yang digunakan para pihak, apabila para pihak menggunakan hukum adat untuk mengatur akibat perceraian. Sehingga, segala sesuatu mengenai harta

²¹ Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No.3 September - Desember 2015 Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Harta Bawaan dan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Zulfiani. Unsulla Semarang.

bersama diatur berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing, dan tidak ada kesamaan antara masyarakat adat yang satu dan yang lainnya.²²

3) Perjanjian Perkawinan

Jika pasangan telah membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah, perjanjian tersebut dapat mengubah ketentuan mengenai penguasaan dan pembagian harta bawaan dalam kasus perceraian. Perjanjian ini bisa mengatur bagaimana harta akan dikelola dan dibagi jika terjadi perceraian.

Perjanjian perkawinan biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada kedua pihak. Dalam Undang-undang yang melindungi di mana pihak tersebut memiliki harta warisan di sebut dengan perjanjian perkawinan sebagai klausul terdapat pada pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa, pada waktu atau sebelum perkawinan di langsunngkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang di sahkan. Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan menurut KUHPerdara diberikan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian kawin untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUHPerdara tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan beberapa pembatasan.

Perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 139 KUHPerdara). Dalam Perjanjian itu tidak dibuat janji yang menyimpang dari: a) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami (maritale macht), misalnya untuk menentukan tempat kediaman atau hak suami untuk mengurus persatuan harta perkawinan; b) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (ouderlijk macht) misalnya hak untuk mengurus kekayaan anak-anak atau pendidikan anak. c) Hak yang ditentukan undang-undang bagi suami istri yang hidup terlama, misalnya menjadi wali atau menunjuk wali (Pasal 140

²² Bernadus Nagara, "Pembagian Harta Gono Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974," Lex Crimen, 5 (2016).

KUHPerduta). Dalam perjanjian perkawinan juga tidak boleh dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya (Pasal 141 KUHPerduta). Dalam perjanjian perkawinan juga tidak boleh menjanjikan satu pihak harus membayar sebahagian hutang yang lebih besar daripada bahagiannya dalam laba persatuan (Pasal 142 KUHPerduta). Dan juga tidak boleh dibuat janji bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh hukum asing (Pasal 143 KUHPerduta)²³

4) Hasil dari Harta Bawaan

Hasil atau pengembangan dari harta bawaan, seperti pendapatan yang dihasilkan dari investasi atau properti yang dimiliki secara pribadi, dapat menjadi objek pembagian jika tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Namun, induk dari hasil tersebut tetap merupakan milik pribadi. Terkait dengan hasil dari harta bawaan bisa memberikan lebih dari satu pengertian. Pengertian pertama apakah hasil dari harta bawaan dapat di sebut sebagai harta bersama karena hasil dari harta bawaan itu timbul dalam perkawinan. Pengertian kedua hasil dari harta bawaan tetaplah harta bawaan mengikut kepada harta asal. Pasal 35 ayat 1 dan 2 UU perkawinan Jo pasal 1 huruf f dan pasal 87 ayat 1 KHI telah membedakan mengenai waktu perolehan harta benda dan bagaimana harta itu diperoleh.

Seperti yang telah diuraikan bahwa harta benda dapat diperoleh dengan aktif dan pasif. Bila aktif dikategorikan sebagai harta bersama dan bila pasif masuk kedalam harta bawaan (termasuk hadiah dan warisan). Berdasarkan penalaran yang demikian maka hasil dari harta bawaan, hadiah dan warisan dapat dikatakan sebagai harta bersama. Bila seorang telah mempunyai harta bersama kemudian mendapatkan hadiah dan warisan maka bila kesemuanya dikelola atau diusahakan sendiri oleh pemilik harta atau dikelola secara bersama-sama antara suami istri maka hasilnya masuk kedalam harta bersama. Bila ada hasil maka akan ada pengelolaan atau kegiatan atau usaha yang dilakukan pemilik harta asal, hal ini

²³ Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No.3 September - Desember 2015 Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Harta Bawaan dan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Zulfiani. Unsulla Semarang.

lah yang menjadi dasar mengapa hasil dari harta bawaan, hadiah dan warisan dapat dikelompokkan menjadi harta bersama.

5) Proses Hukum

Dalam proses perceraian, pengadilan akan memisahkan harta bersama dari harta bawaan. Pengadilan akan memutuskan pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi masing-masing pihak selama masa perkawinan, tetapi hak atas harta bawaan tidak akan terpengaruh oleh keputusan ini. 24

Terdapat 2 (alternatif) dalam menyelesaikan sengketa harta bersama yang diajukan oleh pihak suami atau istri yakni: a. Sengketa bersama diselesaikan setelah terjadi perceraian b. Penyelesaian sengketa dilakukan bebarengan pada saat proses sidang perceraian Alternatif pertama merupakan penyelesaian tersendiri atau terpisah, khusus penyelesaian terhadap harta bersama. Alternatif kedua disebut gabungan atau kumulasi. Penyelesaian harta bersama dapat dilaksanakan bersama dengan proses perceraian baik cerai talak atau cerai gugat, dan dapat juga dilaksanakan bersamaan gugatan masalah hadhanah, waris dan hal-hal lain. Adapun yang dimaksud kumulasi ialah gabungan beberapa gugatan hak (kumulasi obyektif) atau gabungan beberapa pihak (kumulasi subyektif) yang mempunyai akibat hukum yang sama, dalam satu proses perkara. 25

KESIMPULAN

Harta pemberian sebelum perkawinan menurut hukum adat, yang sering disebut sebagai harta bawaan, merujuk pada harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak (suami dan istri) sebelum mereka menikah. Harta ini tetap menjadi milik pribadi dan tidak akan menjadi harta bersama kecuali ada perjanjian kawin yang menyatakan sebaliknya.

Karakteristik harta pemberian sebelum perkawinan menurut hukum adat dapat dijelaskan mengenai definisi harta bawaan, penguasaan dan hak milik,

²⁴ J. Andy Hartanto, Hukum harta kekayaan perkawinan menurut KUHPer dan Undang-undang Perkawinan, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017, hal. 83

²⁵ Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987).hlm.28.

sumber harta bawaan, perbedaan dengan harta bersama dan implikasinya dalam perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Anshary M.K, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010 .

Ali Afandi, *Hukum Waris*, Rineka Cipta. Jakarta 2004.

Bernadus Nagara, “*Pembagian Harta Gono Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974,*” *Lex Crimen*, 5 (2016).

Darmabrata, Wahjono dan Ahlan Sjarif Surini, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2016.

Hasan, Djuhaendah *Hukum Keluarga setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Menuju Ke Hukum Keluarga Nasional)*, CV. ARMICO, Bandung. . 1988

Hartanto, J. Andy *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Cet.2, Laksbang Grafika, Yogyakarta. 2012

Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : Mandarmaju, 2007

Poltak Siringoringo, Paltiada Saragi, Inri Januar. *Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* *Honeste Vivere Journal* Volume 33 Issue 2, 2023

Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987

R.H. Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.1981

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta. 1981,

Surachmad Winarno, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Il* 2004,

Zulfiani. *Penguasaan Harta Bawaan dan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* Unsulla Semarang.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hadiah>, diunduh pada 12 Januari 2025 pukul 20.00 Wib

